

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016)
Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>

ВОПРОСЫ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКОМ ИНОСТРАННОГО ПОСОЛЬСТВА

Азиз Комилжонович Хакбердиев

Ташкентский государственный юридический университет

aziz.xakberdiyev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Автор в данной статье нацелен в первую очередь теоритически раскрыть вопросы, связанные с применимым правом в трудовых отношениях, где одним из сторон является субъектом международного права. В частности, регулирование трудовых отношений в контексте международного права и в целом как это влияет на трудовые отношения. Задачей данной работы является приведение аргументации касательно применимого права в трудовых отношениях, когда как регулируется локальными нормами государства и международными нормами, при этом обратной связи международных норм с локальными нормами государства. В данной работе приводится пример из трудовых отношений релевантные практической ситуации и выводы по итогам анализа.

Ключевые слова: применимое право, международное право, трудовое право, Узбекистан, конвенции ООН, иностранное посольство.

ISSUES OF APPLICABLE LAW IN LABOR RELATIONS: TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT WITH AN EMPLOYEE OF A FOREIGN EMBASSY

ABSTRACT

The author in this article aims theoretically demonstrate issues related to the applicable law in labor relations with a subject of international law. In particular, the regulation of labor relations in the context of international law and in general how it affects labor relations. The task of this work is to provide arguments regarding the applicable law in labor relations, how it is regulated by local state norms and international norms, and meantime the impact of international norms to local state norms. This paper provides an example of relevant practical cases and conclusions based on the results of the analysis.

Key words: applicable law, international law, labor law, Uzbekistan, UN conventions, foreign embassy.

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016)
Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>

“Jusgentium” или как известно академии научного общества международное право - это система юридических принципов и норм, регулирующие отношения не между народами, а между государствами, имеющие международный характер.¹

Согласно основополагающим принципам международного права, субъекты данной науки, в частности государство при осуществлении своих публичных функций пользуется правами суверенитета и обладает особым публичным статусом, что позволяет ему иметь иммунитет от судебной юрисдикции и принудительных мер.²

В недалеком прошлом состояние международного права характеризовалось аморфностью и нечеткостью, ныне оно стало высокоорганизованной системой норм, однако данная статья приводит аргументацию показывающий обратную сторону данного определения.³ А именно международное право по истечению несколько десятков лет все еще имеет фабулы по разрешению которых приводит к дилемме частности по применимому праву.

Иммунитет государства закреплен в Уставе и Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, и других документах международного права. Исходя из этих норм международного права в национальных законодательствах почти всех стран мира, включая Узбекистана, признается иммунитет иностранных государств от юрисдикции судов другого государства и исполнительных мер принудительного характера.

Основной задачей данной работы является рассмотрение вопроса института применимого права, а именно пределы юрисдикции государства на квазитерритории как посольство - дипломатическое представительство высшего уровня, возглавляемое чрезвычайным и полномочным послом. На основе казуса проведен анализ о правомерности применения норм трудового права, аккредитующего государства по отношению сотрудника посольства иностранного государства. Следующей задачей необходимо будет обратить внимание на вопросы о применимом праве, а именно касательно применения трудовых норм как в территории, так и вне территории государства, тем самым рассмотреть вопрос касательно эксклюзивного права - иммунитет территории посольства от юрисдикции принимающего государства.

Посольство государства «А» в лице посла по причине истечения срока трудового договора желает прекратить трудовой договор (далее ТД) с работником

¹ Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. - Изд. 3'е, перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 432 с. - (Серия «Библиотека студента»). — ISBN 5-466-00103-1 (в пер.).

² Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. - Изд. 3'е, перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 432 с. - (Серия «Библиотека студента»). — ISBN 5-466-00103-1 (в пер.).

³ Там же

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016)

Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>

данного посольства. При этом работник является гражданином Узбекистана, то есть не является членом дипломатического персонала. Однако место работы является посольство – квазитерритория, неподчиняющаяся юрисдикции страны пребывания.

Фабула заключается в том, что работник гражданин Узбекистана и трудовое законодательство данной страны не допускает прекращение ТД с работником в данном случае. А нормы трудового права страны, представляющее посольство предусматривает право работодателя по прекращению ТД по своей инициативе. В связи с этим возникает вопрос, касательно применимого права, то есть право какого государства в данном случае применяется по отношению работника.

Трудовое законодательство Республики Узбекистан (далее РУз) предусматривает соблюдения норм трудового кодекса (далее ТК) по всей территории государства. В соответствии со ст.12 ТК РУз на предприятиях, принадлежащих полностью или частично иностранным юридическим и физическим лицам, расположенных на территории РУз применяется законодательство о труде РУз. Наличие данной статьи свидетельствует и подтверждает факт об обеспечении и гарантии прав работника трудовым кодексом. В результате краткого анализа данной нормы представляется необходимым: первое, предприятие вне зависимости от характера деятельности юридического статуса должны руководствоваться с ТК РУз, даже если оно принадлежит иностранцам; (в нашем казусе работник гражданин РУз). второе, статус посольство по характеру деятельности не является предприятием, посольство - квазитерритория, под юрисдикцией флага той страны, которую оно представляет. Следовательно, данную норму можно квалифицировать по отношению к иностранным инвесторам и иностранным предприятиям, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории РУз, при этом осуществляющих найм рабочих с местного рынка труда.

Немаловажное значение при изучении данного вопроса имеет особый статус территории посольства, расположенного в РУз. Согласно Положению «О дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Республике Узбекистан», утвержденного Постановлением Кабинета Министров РУз №207 от 08.05.2001г., предусмотрено, что посольство является дипломатическим представительством иностранного государства. Следовательно, эти помещения и обстановка в них, принадлежащие диппредставительству, пользуются иммунитетом от юрисдикции страны пребывания. Аналогичное правило также предусмотрено в Венской конвенции о дипломатических сношениях касательно неприкосновенности помещений посольства. Никто не

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016)

Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>

имеет право входить в территорию представительства иначе, как с согласия представительства и вне юрисдикции страны пребывания.

Представляется также необходимым отметить, что ст.11 Конвенции ООН «О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности» предусмотрено, что если между двумя государствами имеется договоренность (международное соглашение; письменный контракт; заявление в суд или письменное сообщение в рамках конкретного разбирательства), то государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства. Однако, необходимо учесть, что вне зависимости от вышеуказанных договоренностей, если предметом разбирательства является наем, возобновление найма или восстановление на работу, то данная норма не применяется. В результате можно сделать вывод, что трудовые споры касательно восстановления работника на работе, найм работника не относится к юрисдикции судов Республики Узбекистан.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также по итогам проведенного анализа представляются следующие выводы:

- посольство, при найме на работу гражданина РУз на должность технического персонала, руководствуется нормами той страны, которую представляет, тем самым применение нормы законодательства РУз обладает характер недопустимости. Безусловно, трудовым законодательством, а именно ст.12 ТК РУз обеспечивается защита прав работника, однако принципы международного права косвенно выводит законодательство РУз из числа применимого права. Первое, территория посольства находится под защитой флага государства, которое оно представляет. Вышеуказанных конвенциях ООН подтверждают данное утверждение;

- в соответствии с нормами трудового права гражданин РУз имеет право обращаться в суд за разрешением трудовых споров, и по защите своих трудовых прав. При этом местные судебные органы не имеют юрисдикции над членами дипломатического персонала. Трудовое право РУз предусматривает только вопросы юрисдикции над иностранными гражданами без дипломатического ранга. Следовательно, в данном случае нормы Республики Узбекистан также не является применимым правом;

- предпочтительно в будущих трудовых контрактах отдельным пунктом указывать применимое право. Определить способы разрешения трудовых споров в случае их возникновения.

Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016)
Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>

Использованная литература

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995г. <https://lex.uz/docs/145261>
2. Положение «О дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Республике Узбекистан», Постановление Кабинета Министров РУз №207 от 08.05.2001г. <https://lex.uz/docs/324552>
3. Устав ООН. <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>
4. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
5. Ismoilov, S. A. The Last Tendencies of Liberalization of Labor and Employment Legislation of the Republic of Uzbekistan. JournalNX, 539-547.
6. Бурханходжаева, Х. (2019). Application of labor legislation in entrepreneurial activity. Юридик фанлар ахборотномаси, 46-49.
7. Рахимкулова, Л. (2020). Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров. Review of law sciences, (Спецвыпуск).
8. Karimjonov, M. (2017). Experience of foreign countries with regard to the regulation of disability pensions. Review of law sciences, 13.
9. Юсупов, Н. (2021). Факторы формирования и развития патриотического духа у студентов. Общество и инновации, (2/S), 339-348.
10. Пандемия: нуждается ли трудовое законодательство в реформах? М Рахимов - Review of law sciences, 2020.
11. Хакбердиев, А., & Абдуллаева, Р. (2021). Вопросы досудебного урегулирования индивидуальных трудовых споров в республике узбекистан. Scientific progress, 786-791.
12. Aziz, K. (2021). Current constrains of Uzbekistan labor law. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9 (12), 590-597.
13. Хакбердиев, А. К. (2022). Конституция как фигурант улучшения имиджа страны в международной арене. *Science and Education*, 3 (3), 1193-1203.
14. Хожабеков, М. (2020). Правовой статус государственного служащего. Review of law sciences, (Спецвыпуск).
15. ҲАМРОҚУЛОВ, Б. (2020). Италия ва бельгияда маънавий зиённи қоплаш қонунчилиги ва суд амалиёти. юрист ахборотномаси, 32-38.
16. Муродуллаев, Д. (2020). Значение международно-правовых стандартов в области охраны труда. Review of law sciences,(Спецвыпуск).
17. Sultonmurodovich, A. B. The Regulation of Fixed-term Employment Contracts in Uzbekistan. JournalNX, 573-579.